

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ФЕМИНИННОСТИ В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Зилола Джуманиязова

соискатель кафедры английского языка и литературы

Ургенчского государственного университета

E-mail: ziloladjumaniyazova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457266>

Аннотация. В статье рассматривается анализ и описание интерпретации образа женщины в паремиологической картине мира разносистемных языков. Осуществлено исследование данных понятий в работах зарубежных ученых; выявлены и описаны аксиологические особенности в пословицах, основанных на гендерных стереотипах в разносистемных языках.

Ключевые слова: гендерная лингвистика, пословица, поговорка, русскоязычная картина мира, узбекскоязычная картина мира, лингвокультура.

Пословицы нередко демонстрируют традиционные взгляды на женщину, ее положение и предназначение в обществе. Аксиологическое исследование образа женщины в пословицах отражает ценностную систему культуры.

С.В. Абрамова, исследуя понятие образа женщины в обыденном сознании, углубляется в структуру и функции повседневного сознания, как оно связано с образом себя («Я») и образом «Другого». В работе также обсуждаются теоретические подходы к понятию Я-образ в психологии. С.В. Абрамова изучает различия образа женщины в зависимости от различных характеристик личности, таких как пол, возраст и этническая принадлежность, которые варьируются и зависят от их субъективной значимости для человека. Целью исследования является понимание того, как повседневное сознание способствует индивидуальному самоопределению и образу жизни в обществе, несмотря на его искажения и противоречия. По утверждению автора, когда люди разных культур живут вместе в течение длительного периода времени, их представления об образе женщины сходятся, несмотря на разные архаичные базовые модели [1].

В целом, исследование С.В. Абрамовой показывает, что архаичный конструкт «образ женщины» варьируется в русской и адыгейской культурах. Но тем не менее в мультикультурной среде повседневное

сознание людей разного этнического происхождения демонстрирует сходство образа женщины.

Т.Е. Алексеева и Л.Н. Федосеева провели анализ англоязычных пословиц, которые представляют концепт «женщина». Основная цель исследования – изучить, какие выразительные средства используются для создания образа женщины в различных социальных ролях и как общество относится к ней. Так, в ходе анализа были выявлены ключевые стилистические приемы, такие как метафора, сравнение и эпитет, которые служат для создания негативного образа женщины. Среди синтаксических приемов встречаются также параллелизм, противопоставление и повторы. Авторы также рассматривают гендерный аспект, подчеркивая, что содержание пословиц часто отражает высокомерное или пренебрежительное отношение к женщинам в мужском обществе [2, с. 24-32].

Цель статьи В.Р. Махмутовой и А.М. Тимофеевой заключается в анализе пословиц и поговорок русского и сибирскотатарского языков с точки зрения отношения этих этносов к мужчинам и женщинам. Исследователи стремятся выявить стереотипные представления о мужских и женских качествах и сравнить их между собой. Авторы пишут, что в русской культуре статус мужчины в обществе считается более высоким по сравнению со статусом женщины. Пословицы часто разделяют дела на «мужские» и «женские» на основе социальных ролей каждого пола. В сибирскотатарской культуре также наблюдается определенная роль мужчины и женщины в обществе, но с акцентом на сдержанность женщин в речах. Однако, также присутствуют пословицы, которые подчеркивают противоречия между мужчинами и женщинами [5].

Таким образом, статья представляет собой анализ стереотипов о мужчинах и женщинах в русской и сибирскотатарской культурах на основе анализа пословиц и поговорок. Исследование подчеркивает как общечеловеческие, так и культурно-специфические аспекты гендерных стереотипов.

Н.М. Нармухаметова строит свой анализ отношений к женщинам в русской и английской культурах с учетом моральных и поведенческих норм, а также различий между субъективным и объективным компонентами оценки. По мнению автора, в русской культуре существует различие между терминами «баба» и «женщина», каждый из которых несет свою культурную нагрузку. «Баба» часто ассоциируется с

пренебрежительным или ироничным отношением, в то время как «женщина» является более нейтральным и уважительным термином. В английской культуре такого различия нет, но есть термин «lady», который исторически связан с ролью женщины как хозяйки дома. В обеих культурах женщина не воспринимается как «слабый пол», что отражает современные тенденции в гендерных отношениях. Эти образы часто сопровождаются снисходительным отношением к женским порокам, которые, тем не менее, считаются частью женской сущности [7].

В целом, исследование подтверждает, что отношение к женщинам в русской и английской культурах в контексте утилитарного и эстетического восприятия имеет множество схожих черт, но также и значительные различия. В обеих культурах преобладает объективный компонент оценки, основанный на морально-бытовых нормах, хотя субъективные аспекты также имеют место.

Исследовательская работа А.С. Надолинской посвящена изображению женщины в пословицах и поговорках русского и английского фольклора. В ней изложены наиболее часто употребляемые пословицы о женщинах в обоих языках, их тематическая классификация и проведение сравнительного анализа образа женщины, изображенного в этих пословицах [6]. Автор отмечает, что пословицы и поговорки часто несут оценочный подтекст, классифицируя женские черты как положительные, так и отрицательные. Как в русском, так и в английском фольклоре пословиц с негативной коннотацией о женщине больше, чем с позитивной. Часто выделяются отрицательные черты: лживость, упрямство и эмоциональная нестабильность. С другой стороны, положительные качества упоминаются реже, но включают в себя стойкость и выносливость.

Н.В. Гордеева, Т.В. Корнаухова, С.В. Кузнецова рассматривают пословицы английского и немецкого языков, которые характеризуют образ женщины с различных сторон:

1. Пословицы, характеризующие женщину с точки зрения её внешности и черт характера. Большое внимание уделяется отрицательным чертам, таким как болтливость, лживость и расточительство.

2. Пословицы, описывающие социальную роль и статус женщины в семье и обществе. Эта группа вбирает в себя различные социальные роли,

такие как незамужняя женщина, жена, мать, дочь, мачеха, вдова, теща и свекровь.

3. Пословицы с использованием различных изобразительно-выразительных средств, таких как эпитеты, метафоры, сравнения и гиперболы.

4. Пословицы с именами собственными, которые редко встречаются, но несут в себе определенные черты характера героев [4, с. 138-143].

Как видим, пословицы рассматриваются авторами как объект изучения культурных и социальных представлений о женщине в англо- и немецкоговорящих странах, который отражает не только положительные, но и отрицательные стереотипы, связанные с женской ролью в обществе.

Таким образом, примечательным в этой работе является многоаспектный анализ образа женщины в культуре англо- и немецкоговорящих стран через призму пословиц. Авторы не просто перечисляют пословицы, но и классифицируют их по различным категориям, таким как социальная роль женщины, её характеристики и даже использование стилистических фигур. Также важно, что в работе выявляются не только положительные, но и отрицательные стереотипы, которые существуют в обществе. Интересным является и то, что авторы обращают внимание на редко исследуемую тему использования имен собственных в пословицах, что добавляет к работе оригинальность.

Н.Г. Архипова и М.А. Куроедова проводят сопоставительный анализ русских и китайских пословиц, в которых присутствует концепт «женщина», с целью определения общих и специфических черт в представлении о женщине в этих культурах и приходят к выводу, что в исследуемых культурах существует пренебрежительное отношение к женщине, особенно акцентируется её низшее положение по отношению к мужчине. Особого внимания заслуживает анализ смешения концептов «женщина» и «жена» в сопоставляемых языках, а также разные оттенки значения слова «баба» в русском и китайском языках [3, с. 91].

Таким образом, пословицы, как краткие и выразительные народные изречения, часто отражают доминирующие в обществе представления о различных социальных группах, включая женщин. С этой точки зрения анализ образа женщины в пословицах представляет собой важный аспект аксиологической лингвистики, который способствует выявлению традиционных гендерных стереотипов, существующих в той или иной культуре.

Использованная литература:

1. Абрамова С.В. Образ женщины в обыденном сознании личности: Дисс. ...канд. психол. наук. – Краснодар, 2005. – 201 с.
2. Алексеева Т.Е., Федосеева Л.Н. Образ женщины в англоязычных пословицах: стилистический анализ // Вестник САФУ. – № 21 (5). – 2021.
3. Архипова Н.Г., Куроедова, М.А. Образ женщины в пословицах русского и китайского языков // Вестник Амурского университета. – № 84. – 2019.
4. Гордеева Н.В., Корнаухова Т.В., Кузнецова С.В. Образ женщины в пословицах германских языков. – № 8 (151). – 2020. – С. 138-143.
5. Махмутова В.Р., Тимофеева А.М. Мужские и женские образы в пословицах // <https://scienceforum.ru/2017/article/2017035606>.
6. Надолинская А.С. Оценочный анализ образа женщины в пословицах и поговорках русского и английского языков // <http://lib.ugsha.ru:8080/bitstream>
7. Нармухаметова Н.М. Образ женщин в пословицах и поговорках русского и английского народов // https://rusnauka.com/31_PRNT_2008/Philologia/36273